

УДК 349.2 (477)

Кочолодзян Марія –

студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Maria Kocholodzian –

3rd year student of the Barristers' Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Реалізація принципу соціальної спрямованості в проєктах трудового кодексу

В статті розглянуто низку проєктів Трудового кодексу, зареєстрованих у апараті Верховної Ради України станом на вересень 2020 року, які проаналізовано на предмет їх соціальної спрямованості. Проведено порівняння проєктів з чинним трудовим законодавством. Визначено основні недоліки кожного проєкту та зроблено висновки про їх соціальне наповнення.

Ключові слова: *трудове право, трудове законодавство, Кодекс Законів про Працю України, проєкт Трудового кодексу, соціальна спрямованість, соціальні гарантії.*

В статье рассмотрено ряд проектов Трудового кодекса, зарегистрированных в аппарате Верховной Рады Украины по состоянию на сентябрь 2020 года, которые проанализированы на предмет их социальной направленности. Проведено сравнение проектов с действующим трудовым законодательством. Обозначено основные недостатки каждого проекта, а так же сделан вывод насчет их социальной наполненности.

Ключевые слова: *трудоное право, трудовое законодательство, Кодекс Законов о Труде Украины, проєкт Трудового кодекса, социальная направленность, социальные гарантии.*

M. Kocholodzian Implementation of the Principle of Social Orientation in Draft Labor Codes

First of all, the article presents the relevance and necessity of the adoption of the new Labor Code and highlights the general problems of current labor legislation, for example, the inconsistency of the legislation with the existing relations, the lack of a list of all subjects in a single codified act, the obsolescence of approaches, and so on. At the same time, it should be emphasized that the current labor code is constantly being amended, which makes it overloaded. The article emphasizes and substantiates the importance of the social orientation of labor legislation. This need lies primarily in the fact that the participants in the employment relationship are not actually rhymes. The employer occupies a more favorable and privileged position in relation to the employee, and therefore may abuse his power and administrative resources. That is why it is important that the rules contained in the Labor Code are focused on the legal equality of the parties. These are guarantees for employees that limit the arbitrariness of the employer, as well as mutual rights and obligations. Arguments that were given indicate the need to study any bill for social orientation. There are also the main international acts that confirm the need for social coherence of labor legislation.

The last three bills, which are proposed as a replacement for the current Labor Code, were also considered. These bills are analyzed for social orientation and the availability and security of employees' guarantees to employers. The main shortcomings in each bill were also identified. This allowed us to conclude that currently the legislator has not taken into account such an important aspect of the formation of labor legislation as social orientation. During the study of the bills, a number of shortcomings were found, which are hidden in the essence of the norms. The legislator uses different approaches from those used and are currently used. But instead of European standards and guarantees, we have a decrease in social orientation, which is clearly seen in all the bills considered. Another conclusion is that despite the change in social relations that are the subject of labor law, the legislator uses the old approaches to drafting laws and proposes rules that do not meet international standards and significantly worsen the situation of the employee.

Keywords: labor law, labor legislation, Labor Code of Ukraine, bill of Labor Code, social orientation, social guarantees.

Постановка проблеми. Із набуттям незалежності, Україна свідомо встала на шлях побудови правової соціальної держави, закріпивши цю високу мету в Конституції.

Серед різноманітних галузей буття людини у світі, однією із головних є сфера праці, в першу чергу, найманої праці, адже саме вона забезпечує економічний, а в багатьох випадках і духовний розвиток людини. Тому, вкрай важливою є соціальна спрямованість законодавства про працю, адже створення і забезпечення державою умов для гідного життя людини – головний пріоритет будь-якої розвинутої соціальної держави.

Аналізуючи історію, ми наочно бачимо, що працівники завжди боролися за утвердження, утримання та розширення норм соціальної спрямованості в трудовому законодавстві. Більше того, низка актів міжнародного законодавства та положення міжнародних договорів підкреслюють важливість втілення принципів правової соціальної держави у законодавстві. Наприклад, у п. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини [1] закріплено права кожної людини на життєвий рівень, включаючи одяг, їжу, медичний догляд, необхідне соціальне обслуговування, житло, які потрібні для підтримання здоров'я й добробуту як її самої, так і її сім'ї. Подібні ідеї містяться також у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (прийнято 16 грудня 1966 р., ратифіковано 19 жовтня 1973 р.) [2], Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (прийнято 16 грудня 1966 р., ратифіковано 19 жовтня 1973 р.) [3], Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (прийнято 4 листопада 1950 р., ратифіковано 17 липня 1997 р.) [4], численних конвенціях Міжнародної організації праці, тощо. В українському законодавстві втілений принцип гуманізму, зокрема ст. 3 Конституції України [5] визнає людину, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю в Україні. Основний закон також містить перелік основних прав і свобод людини, в тому числі соціально-економічних. Але саме у трудовому законодавстві має бути закріплений та розкритий зміст основних

соціально-економічних прав, які гарантуються Конституцією України.

Вже давно існує об'єктивна потреба не лише у реформуванні доктрини трудового права, яка сформувалася ще за часи Радянського Союзу, та пристосуванні її відповідно до сучасних умов, але і у створенні нового сучасного законодавства про працю.

В Україні досі діють деякі нормативні акти колишнього СРСР або їхні окремі положення. Зміни у системі суспільних відносин, впровадження ринкових принципів функціонування економіки, зниження ролі деяких суб'єктів трудових відносин, та інші соціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють необхідність у комплексних реформах трудового законодавства, зокрема прийняття нового кодифікованого законодавчого акту, який би регулював відносини у сфері найманої праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність змін та тенденції удосконалення трудового законодавства в Україні досліджували такі вчені, як М.Г. Александров, В.В. Жернаков, С. А. Іванов, Д.М. Кравцов, О.М. Обушенко, Л.Я. Островський, А.Є. Пашерстник, О.С. Пашков, П.Р. Ставицький, Н. М. Хуторян, О. М. Ярошенко та багато інших. Але законодавча робота продовжується, а тому потреба в аналізі лише зростає.

Мета статті – відстеження тенденцій у спрямованості розвитку сучасного трудового законодавства, вважаємо за потрібне комплексно проаналізувати низку проєктів Трудового кодексу, зареєстрованих у різних скликаннях Верховній Раді України протягом 2014-2020 років.

Виклад основного матеріалу. Трудове законодавство покликано регулювати сферу відносин, яка має складну структуру і внутрішню суперечність. Вони полягають у діаметральній протилежності інтересів роботодавця та працівника, адже перший прагне збільшити прибуток і продуктивність праці, зменшивши при цьому витрати, в тому числі на заробітну плату, а другий – збільшити оплату своєї праці, зменшити робочий час. При цьому сторони трудових відносин мають не однаковий статус,

права та обов'язки і виходячи з суті правовідносин, роботодавець знаходиться у більш вигідному становищі, адже має різні ресурси, для задоволення своїх інтересів, нехтуючи інтересами працівників. Саме тому трудове законодавство покликано врівноважити становище сторін, встановивши, в тому числі, соціальні гарантії.

Законодавством України наразі закріплені різні положення, які стосуються прав працівників і які обмежують свавілля роботодавців. Вони містяться у Конституції України, Кодексі Законів про Працю України (далі — КЗпП України) [6] та спеціальному законодавстві. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [7] від 05.10.2000 р., «державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму».

Ст. 1 КЗпП України також визначає, що «законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників» Ст. 2 містить перелік основних прав працівників, які мають забезпечуватися. Отже, чинне законодавство, попри свою застарілість, все ж намагається виконувати свою соціальну функцію.

Але оскільки у апараті Верховної Ради України постійно ресструються нові законопроекти, які покликані комплексно врегулювати сферу трудових правовідносин, важливим є їх системний аналіз та дослідження на предмет їх головного призначення – соціальної спрямованості.

1. Законопроект № 0955 «Трудовий кодекс України» [8], зареєстрований 29.08.2019 року. Його текст повністю повторює інший законопроект, який навіть був прийнятий у першому читанні 05.11.2015 року, але після цього був знятий з розгляду, бо містив численні прогалини, в тому числі, пов'язані із закріпленням соціальних прав робітників. Відповідно, і ідентичний з ним проект проект містить такі ж проблеми. Наприклад, у проекті в ч. 2 ст. 35 надавалася можливість укладати

строкові трудові договори у будь-якій сфері, що суперечить Рекомендації МОП «щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» № 166 [9], яка передбачає, що застосування строкових трудових договорів можливо у випадках, коли, враховуючи рід майбутньої роботи або умови її виконання, а також інтереси працівників, ці трудові відносини не можуть встановлюватися безстроково.

У ч. 2 ст. 62 та ч. 1 ст. 63 проекту передбачено звільнення працівника, який не згоден на продовження роботи в нових умовах, як «розірвання трудового договору у зв'язку зі скороченням». Але, по-перше, за чинним КЗпП ці підстави розділяються. По-друге, така норма може стати підставою використання роботодавцем звільнення на свою користь, адже припинення трудових відносин через зміну істотних умов праці наразі здійснюється із забезпеченням соціальних гарантій працівникові, наприклад, попередження за 2 місяці до звільнення, виплата вихідної допомоги.

Ще одним прикладом зниження соціальної спрямованості цього проекту кодексу є відсутність мінімальних гарантій забезпечення права працівника на оплату праці у випадках неможливості виконання ним роботи за трудовим договором з поважних причин (п. 1-3, 7-9 ч. 3 ст. 69 проекту). Ці гарантії містяться у п. 2 ст. 40, ст. 41, ст. 119, ст. 122 чинного КЗпП.

Не оминув проєкт і участі профспілок у трудових відносинах. Ст. ст. 92-96 та 110 проекту визначалося, що членів виборних профспілкових органів можна звільняти без згоди профспілки практично за будь-яке порушення. Також суттєво скорочувалися випадки, коли на звільнення працівника була потрібна згода профспілки. Ч. 1 ст. 86, ч. 2 ст. 93 та ст. 113 передбачають лише 2 випадки – у разі скорочення чисельності або штату працівників та виявлення невідповідності працівника займаній посаді. В той час як у чинному кодексі згода профспілки при звільненні передбачена п. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ст. 40, п. 2 і 3 ст. 41.

Зміни також торкнулися матеріальної відповідальності працівників. Ч. 1 ст. 366 проекту встановлює загальне правило, згідно з яким, працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі середньої місячної заробітної плати. У чинному кодексі ж міститься інша норма, яка передбачає, що «За шкоду,

заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку».

Таким чином норма, яка передбачена у проекті, погіршує становище працівника перед роботодавцем, адже дає право останньому стягнути плату більшу, за суму заподіяної шкоди [10]. Окрім цього, така норма суперечить Рекомендації МОП «Щодо захисту заробітної плати» № 85 [11], в якій передбачається, що «Сума відрахувань (із заробітної плати для погашення заподіяної шкоди) має бути помірною і не повинна перевищувати справжньої вартості втрат або шкоди». (р. 2, в абз. 2 ч. 2 ст. 1).

Проект кодексу № 1658 містив ще багато норм, які дозволяють зробити висновок, що у ньому, суттєво звужувалися соціальні гарантії та права працівників, навіть у порівнянні із чинним законодавством.

2. 08.11.2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано ще два проекти: № 2410 «Проект Трудового кодексу України» [12] та № 2410-1 «Проект Кодексу України про працю» [13]. За змістом вони майже ідентичні та містять подібні за змістом норми, що дозволяє аналізувати їх паралельно.

У проектах міститься ст. 29 в якій роботодавцеві надана можливість встановити контроль за виконанням працівниками трудових обов'язків, в тому числі з використанням технічних засобів. І попри те, що норма містить запобіжник у вигляді заборони роботодавцем контролювати особисті розмови працівників, така можливість цілком може призвести не тільки до порушення трудових прав, а і до втручання в особисте і сімейне життя людини.

Правовий статус та діяльність профспілок в згаданих законопроектах взагалі не визначені. Таким чином, права профспілок регулюються лише окремим Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який було прийнято 15.09.1999 року [14]. Але попри те, що з дати його прийняття було внесено багато змін, у кодифікованому джерелі мають охоплюватися всі питання предмету трудового права, в тому числі і питання правового статусу профспілок. До того ж, виключення із кодексу розділу, присвяченого одному з суб'єктів трудових

відносин, може призвести до проблем застосування закону на практиці.

Також у проектах звужуються соціальні гарантії для жінок. У ст. 294 обох проектів визначається, що жінкам, які мають дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, дозволяється залучатися до робіт у нічний час, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні за їх письмовою згодою. У чинному ж законодавстві міститься пряма заборона на залучення жінок, які мають дітей віком до 3-х років до понаднормових робіт та робіт у вихідні дні.

Таким чином, законопроекти № 2410 та № 2410-1 також є менш соціально спрямованими, ніж чинний КЗпП і замість розширення гарантій та прав робітників, містять норми, які дозволять роботодавцю свавільно використовувати закон та зловживати ним.

3. В контексті дослідження варто також згадати про законопроект № 2708 «Про працю» [15], який був зареєстрований у Верховній Раді 28.12.2019. Він містить 98 статей, більшість яких критикувалися як профспілками, так і правозахисними організаціями, як в Україні так і за кордоном.

Наприклад, законопроект передбачає, що трудові спори між роботодавцем і працівником може вирішувати виключно суд (місцевий та апеляційний). Тобто, виключається право звернення до комісії з трудових спорів, яке наразі передбачене чинним законодавством. Таким чином, законодавець позбавляє працівника можливості звернутися до іншого юрисдикційного органу, за вирішенням індивідуального трудового спору, оминувши при цьому всі складнощі, пов'язані з судовим процесом.

Наразі, ст. 70 КЗпП передбачає, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як 42 години. Але у законопроекті ч. 5 ст. 52 визначається, що щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні) має становити не менше 24 годин протягом кожного семиденного періоду, без урахування тривалості щоденного (між змінного) відпочинку.

Така норма надає легальну можливість для роботодавця встановити шестиденний робочий тиждень і прибрати один вихідний для працівника.

Окрім цього, ч. 8 ст. 28 проекту надає можливість роботодавцю погіршити істотні умови трудового договору та звільнити працівника. Норма надає можливість сторонам трудового договору запропонувати одна одній змінити його істотні умови, наприклад, системи та розмір оплати праці чи режим роботи, в тому числі, з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. Якщо роботодавець наполягає на зміні істотних умов трудового договору, з якими не погоджується працівник, в цьому випадку трудовий договір припиняється на підставі ст. 35. Таким чином, проект містить прямі ознаки примусової праці, альтернативою якої для працівника буде звільнення, що не тільки зробить кодекс менш соціально спрямованим (оскільки чинне законодавство вимагає від роботодавця попередити працівника про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці), але й взагалі суперечить стандартам, що існують в Європейському Союзі. Зокрема, ч. 1 ст. 5 Директиви 91/533/ЄС містить обов'язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин в частині обов'язку роботодавця повідомити працівника про зміни умов трудового договору/трудовах відносин не пізніше місяця з дати вступу в дію вказаної зміни.

Також у проекті зникли нормативні положення пов'язані з колективною матеріальною відповідальністю. Законодавець відносить питання колективної матеріальної відповідальності працівників до сфери локального регулювання.

Така відповідальність застосовується при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, у випадках коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до ст. ст. 135-2 КЗпП. Проект же містить лише одну згадку про колективну матеріальну відповідальність у ч. 7 ст. 80: «На умовах визначених колективним договором може запроваджуватися колективна матеріальна відповідальність та умови її застосування» [16].

Але найбільш суттєвим недоліком проекту з точки зору його соціальної спрямованості вважаємо ч. 1 ст. 35. Вона передбачає, що «роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником». Чинне законодавство визначає низку підстав, за яких роботодавець може розірвати трудовий договір. КЗпП України розділяє їх на дві групи: основні та додаткові. Загальні підстави розірвання трудового договору застосовуються до всіх категорій працівників за наявності певних об'єктивних обставин. Додаткові підстави розірвання трудового договору можуть застосовуватися лише до певних категорій працівників, коли це пов'язано з особливостями трудової функції та за наявності об'єктивних обставин, викликаних винними діями працівників цих категорій. Але проект взагалі не містить такого розподілення і надає можливість роботодавцю свавільно розривати трудові договори з працівника, без наявності належних та обґрунтованих на те підстав. [17]

Таким чином, законопроект № 2708 «Про працю» також є підтвердженням тенденції зниження соціальної спрямованості трудового законодавства.

Висновок. Соціальна спрямованість — один із основних атрибутів справедливого трудового законодавства, яке покликано, перш за все, вирівняти становище працівника відносно роботодавця. За своєю суттю, трудові правовідносини містять суперечку між двома сторонами, кожна з яких прагне задовольнити власні потреби, але їх становище є абсолютно рівним. Без соціальних гарантій, роботодавець мав би можливість свавільно використовувати людський потенціал. При розробці проектів потрібно враховувати перш за все інтереси працівників, адже вони становлять більш численну групу та їх становище є зазвичай уразливішим за становище роботодавця. Оскільки чинне законодавство набуло чинності ще за часів СРСР, соціальні відносини, що виникають, наразі не завжди регулюються КЗпП України, деякі суб'єкти вже не виконують своєї ролі, інститути не працюють, та і взагалі трудове законодавство потребує комплексної систематизації. Але попри те, що з цього питання ведеться активна законодавча робота та в апараті Верховної ради час від часу реєструються нові проекти трудових кодексів та альтернативні до

них законопроекти, всі вони містять ґрунтовні недоліки, які працюють виключно на користь роботодавців та значно погіршують становище працівників. Тому важливим є запровадження новітніх підходів до формування норм нового Кодексу і значне збільшення його соціальної спрямованості. Адже соціальне трудове

законодавство – один із найважливіших кроків для побудови соціальної держави, де, як передбачено в ст. 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість та безпека є найвищою цінністю».

Список використаних джерел:

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042#Text.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12. 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
5. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Кодекс законів про працю України: закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>.
7. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text>.
8. Проект Трудового кодексу України № 0955 від 29.08.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66555&pf35401=495994>.
9. Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця № 166: міжнародна рекомендація від 22.06.1982 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_276.
10. Кравцов Д.М. Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2012. № 23. С. 208-216.
11. Рекомендація щодо захисту заробітної плати № 85: міжнародна рекомендація від 01.07.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/993_228.
12. Проект Трудового кодексу України № 2410 від 08.11.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67331&pf35401=509026>.
13. Проект Кодексу України про працю № 2410-1 від 08.11.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67334&pf35401=511673>.
14. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09. 1999 р. № 1045-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text>.
15. Проект Закону про працю № 2708 від 28.12.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67833&pf35401=516454>.
16. Кравцов Д.М. Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2013. № 25. С. 159-167
17. Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов'язків за проектом Трудового кодексу України. *Право та інновації*. 2017. № 2 (18). С. 55- 62.

References:

1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
2. Mizhnarodnyū pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava vid 16.12.1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042#Text.

3. Mizhnarodnyĭ pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16.12. 1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
4. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
5. Konstytutsiia Ukraïny. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraïny*. 1996. № 30. St. 141.
6. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukraïny: zakon Ukraïny vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>.
7. Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 r. № 2017-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text>.
8. Proiekt Trudovoho kodeksu Ukrainy № 0955 vid 29.08.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66555&pf35401=495994>.
9. Rekomendatsiia shchodo prypynennia trudovykh vidnosyn z initsiatyvy robotodavtsia № 166: mizhnarodna rekomendatsiia vid 22.06.1982 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_276.
10. Kravtsov D.M. Materialna vidpovidalnist pratsivnykiv za proektom Trudovoho kodeksu Ukraïny. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2012. № 23. С. 208-216.
11. Rekomendatsiia shchodo zakhystu zarobitnoi platy № 85: mizhnarodna rekomendatsiia vid 01.07.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/993_228.
12. Proiekt Trudovoho kodeksu Ukrainy № 2410 vid 08.11.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67331&pf35401=509026>.
13. Proiekt Kodeksu Ukrainy pro pratsiu № 2410-1 vid 08.11.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67334&pf35401=511673>.
14. Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti: Zakon Ukrainy vid 15.09. 1999 r. № 1045-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text>.
15. Proiekt Zakonu pro pratsiu № 2708 vid 28.12.2019. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67833&pf35401=516454>.
16. Kravtsov D.M. Perspektyvy rozvytku instytutu kolektyvnoi (bryhadnoi) materialnoi vidpovidalnosti v Ukraïni. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2013. № 25. С. 159-167
17. Kravtsov D.M. Pidstavy rozirvannia trudovoho dohovoru za initsiatyvoiu robotodavtsia u razi porushennia pratsivnykom svoikh trudovykh obov'iazkiv za proektom Trudovoho kodeksu Ukrainy. *Pravo ta innovatsii*. 2017. № 2 (18). С. 55- 62.